

ZAMONAVIY TA'LIM-TARBIYA - O'Z-O'ZINI TASHKIL ETUVCHI TIZIM SIFATIDA

Ergasheva Maxbuba Xotambekovna

Sharof Rashidov nomidagi

SamDU professori (v.b), f.f.d (DSc)

Annotatsiya: Bugungi kunda insoniyat yangi sohalar, yangi texnologiyalar, yangi kasblar, yangi mutaxassisliklar, yangi fanlar, yangidan yangi innovatsiyalar davrida yashamoqda. Bu kabi yangilanish va rivojlanishlarni qabul qilinishida esa zamonaviy ta'lim-tarbiyaning imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi zamon ta'limi o'z-o'zini tashkillashtira oladigan, o'z-o'zini taraqqiy ettirishning sababchisi va harakat manbai o'zida bo'lgan tizim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, tarbiya, tizim, sinergetika, tashkillashtirish, o'z-o'zini tashkillashtirish.

Tashkillashish tushunchasi. O'z-o'zini tashkillashtirish haqida fikr yuritar ekanmiz, “tashkillashish” tushunchasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. “Tashkillashish” deganda muayyan bir butun qismlarining joylashish tartibi va jarayoni tushuniladi. Tashkillashish oddiy va murakkab ko'rinishga ega bo'lgan xossa bo'lib, tizimlarning strukturasi va funksiyalari birligini ta'minlaydi. Tashkillash xossasining manbai yoki harakatlantiruvchi kuchi tizimning o'zida bo'lsa, bu xossa struktura va funktsiya holatini parametrlarini o'zgartirish hisobidan muhitga moslashish xislatini yuzaga keltirsa, unday tizim o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizimga aylanadi. Ta'lim-tarbiya tizimining tashkillanish xossasi uning o'zida. Bu ta'lim tarkibiga kiruvchi har bir elementning o'zni muhimligi bilan belgilanadi. Ta'lim-tarbiya tizimining o'z-o'zini tashkillashtirish jarayonida xuddi sinergetik metodologiyada e'tirof etilganidek, tizimning yaxlitligida uni kichik bir elementining funksiyasi ham inobatga olinadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida tizimning hattoki kichik bir bo'lagi ham e'tibordan chetda qolsa, butun bir tizim faoliyatiga ta'sir etadi. Bu esa o'z-o'zini tashkillashtirish jarayoniga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

O'z-o'zini tashkillashtirish nazariyasi. Bugun insoniyat yangi sohalar, yangi texnologiyalar, yangi kasblar, yangi mutaxassisliklar, yangi fanlar, yangidan yangi innovatsiyalar davrida yashamoqda. Bu kabi yangilanish va rivojlanishlarni qabul qilinishida esa zamonaviy ta'lim-tarbiyaning imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi zamon ta'limi o'z-o'zini tashkillashtira oladigan, o'z-o'zini taraqqiy ettirishning sababchisi va harakat manbai o'zida bo'lgan tizim hisoblanadi.

O‘z-o‘zini tashkillash hodisasini o‘rganish XVIII asrdayoq boshlangan. Bu klassik siyosiy iqtisod asoschisi Adam Smitning (1723-1790) nazariy izlanishlari bilan bog‘langan. U o‘zining “Xalqlar boyligining mohiyati va sabablari” asarida bozorda spontan, (ya’ni o‘z-o‘zidan sodir bo‘ladigan, tashqi omillar emas, balki ichki sabablar tufayli yuzaga keladigan) tartiblanish turli, ko‘p hollarda qarama-qarshi maqsad va manfaatlarga ega bo‘lgan qatnashchilarning o‘zaro ta’siri natijasidir, degan g‘oyani bayon etgan [4;157]. Zamonaviy ta’limda ham xuddi shunday, ya’ni tartiblanish uchun ko‘p hollarda qarama-qarshi maqsad va manfaatlarga ega bo‘lgan qatnashchilarning o‘zaro integratsion uyg‘unlashuvi kuzatiladi. Bu holatni, ayniqsa, hozirgi vaqtda ta’limdagi zamonaviylik va an’anaviylikni uyg‘unlashuvida, taraqqiy etgan xorijiy tajribalarni milliy ta’lim tizimi bilan integratsiyasida kuzatish mumkin.

O‘z-o‘zini tashkillashtirish tamoyilining ta’lim-tarbiya sistemasidagi mohiyati.

Ta’lim-tarbiya jarayoni ma’lum bir davr sharoitidan, ya’ni tizimning o‘zgarishi ta’sirida taraqqiy etib boradigan, o‘z-o‘zidan tashkillashadigan hamda tartiblashadigan jarayon sanaladi. Professor B.O.Turayev shunday ta’kidlaydi: “Har qanday jismning tanasi va ichki a’zolarining tashkil etgan fazoviy nuqtalar shunday tartibda joylashganki, har bir nuqta o‘zining qat’iy o‘rniga ega, bu tartib buzilsa, bu jism parchalanib ketishi yoki ichi bilan tashqarisining farqi qolmaydi” [3;59]. Shuningdek, bizningcha, “tartiblanish ham o‘z-o‘zidan tashkillashishning bir ko‘rinishidir. Koinotdagi barcha narsa va hodisalar azaldan, ya’ni ilk vujudga kelgan paytlaridan boshlab o‘z-o‘zini tashkillashtiribgina bugungi holatiga yetib kelgan. O‘z-o‘zini tashkillashtira olmagan obyektlar sharoitga moslashmay halokatga uchragan” [6;207]. Tizimning yashovchanligi, uning umri qay darajada o‘z-o‘zini tashkillashtirishiga bog‘liq. Ta’lim-tarbiya tizimi ham o‘z-o‘zini tashkillashtirish qonuniyati tufayli yillar davomida har qanday davr, ijtimoiy tuzum, siyosiy, iqtisodiy tebranishlar sinovlariga moslasha olgan hamda o‘z taraqqiyotiga o‘zi sababchi bo‘lgan tizimlardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta’lim-tarbiya sistemasi o‘z ishtirokchilari (ta’lim-tarbiya beruvchilar hamda oluvchilar) ni o‘z-o‘zini tashkillashtirishi jarayonida quyidagi muhim funksiyalarni bajarishi mumkin:

- ✓ zamon talabiga mos keladigan ilmiy tafakkur tarzini shakllantiradi;
- ✓ ilmiy dunyoqarashni kengaytirish borasidagi har qanday masalada tanqidiy, kreativ, va mantiqiy yondashuvga yo‘naltiradi;
- ✓ jahon sivilizatsiyasida sodir bo‘layotgan keskin, munozarali o‘zgarishlarni tezkorlik, yaxlitlik va umumiy birlikda o‘zlashtirish, tizimli tahlil etish qobiliyatini rivojlantiradi;
- ✓ ko‘p qutbli olamning ilmiy muammolarini sinergetik tahlil etishga va yangi yechimlarini topishga imkoniyat yaratadi.

A.A.Mukushevning fikricha, sinergetika bilan birgalikda tartibsizlik va tartib almashinuviga asoslangan o'z-o'zini tashkil etish jarayoni dunyo tartibining umumbashariy prinsipi ekanligini anglab yetish mumkin [2;95]. Demak, bu borada A.A.Mukushev o'z-o'zini tashkillashtirish qonuniyatini butun dunyodagi barcha jarayonlarga xos bo'lgan, rivojlanishning manbai sifatida e'tirof etib “dunyo tartibining umumbashariy prinsipi”, - deya ta'kidlamoqda. Bu ta'rif ta'lim jarayoniga ham bevosita taalluqlidir.

Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimining rivoji, avvalo, uning o'z ichki imkoniyati, salohiyati, mohiyati bilan belgilanadi, o'z taraqqiyotining sababchisi o'zi hisoblanadi. G.Xaken sinergetikani o'z-o'zini tashkillashtirish haqidagi ta'limot sifatida e'tirof etadi. Uning fikricha, “O'z-o'zidan tashkillanishning o'ziga mos qandaydir ta'rifini topish foydalidir. Biz tashqaridan beriladigan biror o'ziga xos (spesifik) ta'sir ko'rsatishsiz (ko'rsatilmagan holda) fazoviy va funkSIONA [5] strukturaga ega bo'lgan sistemani o'z-o'zidan tashkillanuvchi sistema deymiz. O'ziga xos (spesifik) ta'sir deb esa sistemaga strukturalanish yoki funkSIONALLASHISHNI majburlaydigan ta'sirni tushunamiz. O'z-o'zidan tashkillanish holida esa sistema o'ziga xos bo'lmagan (nospesifik) ta'sirni boshidan kechiradi (unga duch keladi).

Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida ochiq tizim sifatida kirib keladigan turli xil informatsiya, modda va energiya bizningcha, nospesifik ta'sirlardir. Bu ta'sirlar ta'limni ma'lum bir qolipga solmaydi, qat'iy strukturaga majburan birlashtirmaydi, balki o'z-o'zini takomillashtirishiga, o'z taraqqiyot yo'lini o'zi belgilab olishiga imkon beradi. Ta'lim-tarbiya tizimidagi bu o'z-o'zidan tashkillanish hodisasida nospesifik tashqi ta'sirlar bilan birga ichki ta'sirlar ham muhim o'rin tutadi. Bu ta'sir, ya'ni ta'lim tizimining o'z-o'zini tashkillashtirishidagi ichki sabab va mohiyat undagi attraktor omillarining faoliyati bilan belgilanadi.

“Bizga ma'lumki, o'z-o'zidan tashkillashish ob'yekt komponentlarining faqat ichki aloqalari hisobidan va o'tmish tarixiga muvofiq kollektiv harakati natijasida vujudga kelishidir” [6;208]. Mazkur masalada faylasuf olim Sh.S.Kushoqov shunday fikr bildiradi: “O'z-o'zicha harakat – bu harakat manbai, sababi, harakatlanuvchan narsaning o'zida bo'ladigan harakatdir. Organizm, odam jamiyat, koinot va shu kabi tizimlar o'z-o'zicha harakat qiladigan “narsalar” dir. Azaldan bu muammo muhokama qilingan, ya'ni koinotning harakati manbai o'zidami yoki uning tashqarisidami?” [4;180].

Bizningcha, ta'lim-tarbiya tizimining harakatlantiruvchi kuchi va manbai uning o'zidadir. Sohada qancha islohotlar amalga oshirilsa-da, tizim rivojiga oid qanchalik rejalar, dastur va loyihalar qo'llanilsa-da, ta'lim-tarbiyaning taraqqiyoti o'z-o'zidan rivojlanish qonuniyati bilan belgilanadi. Ta'lim-tarbiya tizimining quyi bosqichdan to yuqori bosqichga qadar yuksalishi, avvalo, uning o'zini-o'zi tashkillashtirish yo'lini tanlab olishiga bog'liqdir. Qolgan barcha islohotlar faqatgina ichki va tashqi ta'sirlar

sifatida qaralishi mumkin. Shuni ta'kidlashimiz o'rinliki, ta'lim-tarbiya tizimining o'zini-o'zi tashkillashtirishida turli sabab va ta'sir etuvchi omillar muhim ahamiyatga egadir. Istiqbolni ko'zlagan, oqilona, tizimli, bosqichma-bosqich, o'ylangan ta'lim islohotlari va ta'lim taraqqiyoti uchun qabul qilingan mamlakatdagi turli dastur va loyihalar ta'limning o'zini-o'zi tashkillashtirishi uchun ta'sir etuvchi sabab va vositalar bo'la oladi. Ta'lim-tarbiya sistemasi tashqaridan kirib keladigan faol energiya, informatsiya va moddani qabul qilish jarayonida o'z-o'zidan tashkillashadi, shu bilan birga qabul qilgan informatsiyalarini takomillashtirib, yangi axborotni ishlab chiqaradi.

Ta'lim jarayonini rivojlantiruvchi harakat manbai uning (tizimning) o'zida bo'lib, mazkur tizimda turli o'zgarishlar amalga oshirilishi, yangilik va islohotlarning kirib kelishi, qo'llanilishi ichki va tashqi ta'sirlar sifatida amaldagi (eski) sistemani yangilash (o'zgartirish) hisobidan boshqa bir sistemaning o'z-o'zidan tashkillanishiga turtki beradi. Shuningdek, tizimning o'z-o'zini tashkillashtirishida uning ichidagi elementlarning faoliyati muhim o'rin tutadi. Bunga ta'lim-tarbiya beruvchilar salohiyati, ta'lim-tarbiya oluvchilar dunyoqarashi, ilmiy, axloqiy-ma'naviy muhit, ma'lum ijtimoiy sharoit, moddiy resurs va boshqa elementlarni kiritish mumkin.

V.P.Branskiyning ta'biricha, “Agar tizimga hech qanday tashqi, maxsus ta'sirlar bo'lmay turib, u funksional jihatdan o'zining tuzilmasini yuzaga keltirsa, biz bunday tizimni o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizim deb ataymiz. O'z-o'zini tashkillashtirish nazariyasi tanlash asosida rivojlanishning barcha fenomenologik belgilarini, murakkablik, xilma-xillik va moslashuvchanlikni o'zida mujassamlashtiradi. Ushbu sinergetik nazariya rivojlanishning universal mexanizmi sifatida barcha dissipativ tizimlarga xos bo'ladi. Jamiyat ham xuddi shunday tizimdir, shu sababdan ushbu nazariya jamiyat taraqqiyotiga ham bevosita taalluqlidir” [1;119]. Demak, o'z-o'zidan tashkillanish jarayoni barcha murakkab, dissepativ sistemalarda uchraydi va bu tashkillanishda ichki va tashqi ta'sirlar tizim strukturasi bilan uyg'unlashadi. Ta'lim-tarbiya sistemasi ham ichki va tashqi ta'sirlar natijasida o'z-o'zini tashkillashtiradigan murakkab tizimlar sarasiga kiradi. Ya'ni, mazkur tizim o'z-o'zini tashkillashtirish jarayonida to'xtovsiz ravishda tashqi muhitdan axborot, energiya olib turadi. Bu axborot va energiya uning doimo yangilanib o'z-o'zini isloh etib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni ta'kidlash o'rinliki, ta'lim-tarbiya jarayoniga chetdan qabul qilinayotgan energiya va axborot tizim taraqqiyotiga xizmat qilsagina, uning sifatini ijobiy tomonga o'zgartirsagina o'z-o'zini tashkillashtirish jarayonining natijasi ham istiqbolli bo'ladi. Ta'lim-tarbiya sistemasi yopiq tizim sifatida o'z-o'zini munosib tarzda tashkillashtira olmaydi, faqat ochiqlikdagina rivojlanadi, taraqqiy etadi, yuksaladi. Yopiqlik ta'lim-tarbiya tizimining turg'unligiga, ochiqlik esa tizimning o'z-o'zini tashkillashtirishiga asos bo'ladi. O'z-o'zini anglash – bu shunchaki insonning ichki hayoti, his-tuyg'ulari, fikrlari, xatti-harakatlari, qadriyatlarini, afzalliklari, maqsadlari, kuchli tomonlari,

qiyinchiliklari, munosabatlari, fikrlash tarzi va boshqalarni bilish qobiliyatidir [8]. Demak, o'z-o'zini anglash jarayonida inson o'z ichki olamiga nazar soladi, o'z hissiyotlarini, tafakkurini boshqara oladi, o'zining faoliyatiga o'zi ongli ravishda baho bera oladi.

Xulosa:

Birinchidan, zamonaviy ta'lim-tarbiya sistemasi o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizim hisoblanadi. Bugungi zamon ta'limi va tarbiyasining rivoji uning mustaqilligi, erkinligi kabi omillar bilan belgilanadi. Ta'lim-tarbiya sistemasida o'z-o'zini tashkillashtirish qonuniyatining amal qilishi, jarayondagi har bir elementning taraqqiyoti orqali amalga oshadi.

Ikkinchidan, ta'lim jarayoni, ayniqsa, oliy ta'lim tizimi bugungi zamonning har tomonlama rivojlangan, aqlli insonlarini shakllantirishda muhim bo'g'in sanaladi. Oliy ta'lim tizimining sifati va samaradorligi o'z-o'zini anglab yetgan, o'z-o'zini boshqara oladigan, o'z-o'zini rivojlantirib, o'z faoliyatini taraqqiyotga yo'naltira oladigan kuchli, salohiyatli kadrlarni tayyorlash bilan belgilanadi.

Uchinchidan, o'z-o'zini tashkillashtirish jarayoni ta'lim-tarbiya tizimining rivojlanishiga, kelajak uchun xizmat qilishiga zamin yaratadi. Bugungi kunda O'zbekistonda islohotlar shiddat bilan davom etayotgan bir davrda ta'lim-tarbiyani inson kamoloti uchun yo'naltirish jamiyat taraqqiyoti uchun samarali natija beradi. O'z-o'zini tashkillash jarayoni elementlarini ta'lim tizimi orqali inson kamolotiga yo'naltirish bugungi davrning zaruriy talablaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики. //Вопросы философии. 2000. №4.
2. Мукушев Б.А. Отражение идей синергетики в содержании школьного естественно-научного образования. //Вестник. ТГПУ, 2010. №2 (92).
3. Тураев Б. Борлиқ: моҳияти, шакллари, хусусияти. –Тошкент: ЎзРФА И.Мўминов номидаги фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2011.
4. Қўшоқов Ш. Табиатшунослик фалсафаси. – Самарқанд: СамДУ, 2004.
5. Хакен Г. Синергетика. – Москва: Мир, 1980.
6. Эргашева М.Х. Авестода ўз-ўзини ташкиллаштириш жараёнини англашнинг гносеологик хусусиятлари // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2017. № 1.
7. Ergasheva M.X. Ta'lim va tarbiya falsafasi. Darslik. – Samarqand: SamDU Tahririy nashriyoti, 2025.
8. SEL for Students: Self-Awareness and Self-Management. <https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-self-awareness-and-self-management/>.